

CAMELUS BACTRIANUS VA CAMELUS DROMEDARIUS TUYALARINING BIOLOGIK TARIFI

¹Ko‘charov. S.Y, ²Turganbaev. R.U.

¹Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti Tashkent filiali doktoranti, ²Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti Nukus filiali, ilmiy rahbar, q.x.f.d., professor

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15231463>

Annotatsiya. Ushbu maqolada *Camelus bactrianus* va *Camelus dromedarius* tuyalarining biologik tarifi, ularning mahsuldorlik ko‘rsatkichlarini oshirishda biologik salohiyatining tutgan o‘rni, *Camelus bactrianus* va *Camelus dromedarius* tuyalarining biologik farqlanishi keltirib o‘tilgan va xulosalar qilingan.

Kalit so‘zlar. *Camelus bactrianus*, *Camelus dromedarius*, biologik tarifi, mahsuldorlik ko‘rsatkichlari.

Аннотация. В данной статье представлены биологические особенности верблюдов видов *Camelus bactrianus* и *Camelus dromedarius*, рассмотрена роль их биологического потенциала в повышении продуктивности, приведены биологические различия между *Camelus bactrianus* и *Camelus dromedarius* и сделаны соответствующие выводы.

Ключевые слова: *Camelus bactrianus*, *Camelus dromedarius*, биологическая характеристика, показатели продуктивности.

Abstract. This article presents the biological characteristics of *Camelus bactrianus* and *Camelus dromedarius* camels, examines the role of their biological potential in increasing productivity, highlights the biological differences between *Camelus bactrianus* and *Camelus dromedarius*, and draws relevant conclusions.

Keywords: *Camelus bactrianus*, *Camelus dromedarius*, biological description, productivity indicators.

Kirish. Jahon miqyosida asosan tuyachilik bilan shug‘ullanuvchi xorijiy davlatlar qatoriga Avstraliya, Mongoliya, Argentina, Afg‘oniston, Namibiya, Janubiy Afrika Respublikasi davlatlari kiradi va dunyo miqyosida ikki o‘rkachli tuyalarning bosh soni 2 mln dan ziyodroqdir [3. <https://24.kz/ru/news/economyc>]. Ularning bosh soni Yuqorida ko‘rsatilgan davlatlarda tuyalar biologiyasini o‘rganish va mahsuldorligini oshirish, nasliy xususiyatlarini yaxshilash bo‘yicha ma‘lum darajada bir qancha ilmiy tadqiqotlar olib borilgan. Oxirgi yillari, tuyachilikdan olinadigan sut va go‘sh mahsulotlari oziq-ovqat xavfsizligi muammosini yechishda zaruriy masala bo‘lib, tuyachilik mahsulotlarining miqdor va sifat ko‘rsatkichlariga e‘tibor qaratish va oziqlantirishning zamonaviy innovatsion usullaridan foydalanish dolzarb bo‘lib qolmoqda.

O‘zbekiston Respublikasida asosan tuyachilik bilan Qoraqalpog‘iston Respublikasining shimoliy hududlari bo‘lgan Ustyurt va Qizilqum xududlarida shug‘ullanadi. Bugungi kunda Qoraqalpog‘iston Respublikasida barcha toifadagi xo‘jaliklarda jami bir va ikki o‘rkachli tuyalar soni 4859 dan ziyodroqdir. Tuyalarning biologik imkoniyotlarini va mahsuldorligini oshirishda ularning irsiy imkoniyatlaridan to‘laqonli foydalanish, mahsuldor naslli liniyalar yaratish, mahsuldorligini oshirish, va oziqlantirishning samarali usullarini ishlab chiqish muhim ahamiyat kasb etadi [2. B.203-205].

Ammo Qoraqalpog'iston Respublikasida ikki o'rkachli tuyalarni seleksiyalash asosida biologik imkoniyotlarini va mahsuldorligini oshirish borasidagi ilmiy asoslangan usullar ishlab chiqilmagan. Shundan kelib chiqqan holda, bir va ikki o'rkachli tuyalarning biologik imkoniyotlarini va nasliy xususiyatlarini yaxshilashga yo'naltirilgan ilmiy tadqiqotlarga asoslangan seleksiya ishlarini olib borishni taqozo etadi.

Asosiy qism. *Camelus bactrianus* tuyalarining tashqi ko'rinishi bo'yicha, o'ziga xos bo'lib boshqa qishloq xo'jalik hayvonlaridan keskin farqlanadi. Ushbu turning tanasi zich, oyoqlari ancha uzun bo'lib, qadoq yostiqligiga tayanadigan ikkiga ajralgan tuyoq bilan tugaydi. Ikki o'rkachli tuyaning bo'yni uzun va kuchli pastga egilgan bo'lib, boshi elkalari bilan bir xil balandlikda joylashgan. Dumi ancha kalta bo'lib, tanasiga nisbatan ancha qisqa bo'lib, uzunligi 45-50 sm. atrofida bo'lib, dumning uchi qismida uzun junli popuk tashkil qiladi. Jun qoplami qalin va zich bo'lib, uzunligi bo'yicha, turlichadir. Tananing ko'pchilik bo'limida uning uzunligi o'rtacha 7 sm atrofida, ammo bo'yin bo'limining pastki, bosh va o'rkach qismining yuqorgi bo'limlarida uzun junlarni uchratish mumkin. Ikki o'rkachli tuyalarning semizlik darajasini asosan, ularning o'rkachlariga qarab ajratish mumkin.

Semizlik darajasi yuqori bo'lgan tuyalarda o'rkach tekis va tik holatda turishi, semizlik darajasi o'rtadan past tuyalarda o'rkach biroz qiyshtaygan holatda, yurganda o'rkachning chayqalishini kuzatish mumkin. Shuni aytish mumkinki, o'rkach holati tuyalarning semizlik darajasidan darak beruvchi va uni aniqlovchi indikator hisoblanadi.

Katta yoshdagi (3,5-4.0 yosh) ikki o'rkachli tuyalar tirik vazni 500-800 kg-gacha borib yetadi va yag'rin balandligi o'rtacha 195-210 sm. atrofida bo'lib, ularning rangi to'q jigarrang holda uchraydi. Ularning o'rtacha yoshi 40 yil atrofida bo'lib, bo'g'ozlik davri 14 oyni tashkil qiladi. Ikki o'rkachli tuyalarning tish tizimi 38 ta tishdan iborat bo'lib, pastki jag' tizimida 22 ta va ustki qismida 16 ta tishlardan iboratdir [1. B. 120-127].

Camelus bactrianus tuyalarining sezgi organlari juda kuchli rivojlangan bo'lib, suv zahiralarni uzoqdan sezishadi va o'z yo'nalishlarini suv tomonga o'zgartishi mumkin. Shu alfozda suvga bo'lgan ehtiyoji qondiriladi. Tuyalarning bunday biologik xususiyatlari tuyalarni uzoq muddatli suvsizlikka chidamliligi isbotlaydi va o'ziga suv izlash xususiyatlarini oshiradi. Shuni qattiq ta'kidlash lozimki, tuyalar uzoq muddatli suvsizlikda qolganda, o'zining 35-40 % tirik vazni yo'qotishi kuzatilgan. Bunday holatlarda 10 daqiqa ichida 100 litrgacha suv ist'emol qilishi kuzatilgan [2. B.203-205].

1-rasm. *Camelus bactrianus* tuyasi Ustyurt qo'shbuloq hududida

Camelus bactrianus tuyalarining jinsiy balog'at yoshi ancha kech bo'lib, asosan, 3,5-5,0 yoshli davrida jinsiy faolligi oshadi. Erkak jinsli tuyalar urg'ochi tuyalarga nisbatan biroz kech yetilishadi. Erkak tuyalarda jinsiy dimorfizmning aniq belgilari 3,5 yoshdan boshlab namoyon

bo'la boshlaydi. Ammo bu davr hatto 6 yoshli davrda ham ko'rinishi mumkin. Shuni qattiqan takidlash lozimki, erkak tuyalar kuyukish davrida juda agressiv holatga keladi. Shu bois, ularni xavfsizlik maqsadida bog'lab va alohida saqlagan maqul.

Camelus dromedarius tuyalarining biologik tarifi

Dromedarius so'zi bu yunon tilidan olingan bo'lib, "yuguruvchi" degan ma'noga ega. Ushbu turga kiruvchi tuyalar juda keng tarqalgan bo'lib, hozirgi kunda **Dromedarius** tuyalarining yovvoyi ajdodlari deyarli yo'q bo'lib ketgan. Faqat yovvovi tabiatda Avstraliya qit'asida uchratish mumkin. Bugungi kunda ularning asosiy yashash joyi Afrika va Osiyo davlatlari bo'lib, asosan keskin iqlimli cho'l hududlarida tarqalgan. Ularning biologik xususiyatlari bo'yicha, kavsh qaytaruvchi, oshqozoni 3 kamerali hayvonlar hisoblanadi.

Ular asosan cho'l hayvonlari hisoblanib, yaylov o'simliklari florasi kamm bo'lgan davrlarda ozuqaga bo'lgan talabni qondirish maqsadida sutkasiga 70 km masofani bosib o'tishi mumkin. Ularning yana bir muhim biologik xususiyatlaridan biri sovuq va namgarchilik havo sharoitini xush ko'rmaydigan hayvonlar hisoblanib, Qoraqalpog'iston Respublikasining keskin kontinental iqlim sharoitiga yaxshi moslashgan va o'zining mahsuldorlik imkoniyatini yuqori darajada namoyon qiluvchi hayvon hisoblanadi.

Camelus dromedarius tuyalarining laktatsiya davomiyligi o'rtacha tug'im yoshi, konstitutsiyasiga bog'lik holda, 350-450 kunga teng bo'lib, laktatsiya sovuq iqlim sharoitini xush ko'rishmaydigan, namgarchilikni yoqtirmaydigan hayvondir shu bois, yil davomida yaylov sharoitida saqlanib, tuya suti yetishtirish imkoniyoti mavjudligi bilan boshqa chorva hayvonlaridan ajralib turadi. Ularning o'rtacha yoshi 20-25 yilni tashkil qilib, ushbu davrda umumiy bo'talashi 9-11 boshni tashkil qiladi. O'rtacha tirik vazni semizlik darajasiga, konstitutsiyasiga yaylov hududlariga bog'lik holda, erkak tuyalarda 600-650 kg. urg'ochi tuyalarda esa, 450-500 kgni tashkil qiladi.

Jun mahsuldorligi o'rtacha bir bosh tuyadan o'rtacha 2,8-3,2 kg jun mahsuloti olinadi. Laktatsiya davomida tuyalarning o'rtacha sut mahsuldorligi 2000-2500 kg-ni tashkil qilib, 1 sutkada 4-5 marta sog'in o'tkazilib, 6-8 litrni tashkil qiladi. Go'sht mahsuldorligi bo'yicha, ularni saqlash va bo'rdoqilash sharoitlariga bog'lik holda, 50-60 % so'yim chiqimiga ega. Asosan yosh tuyalar 2,5-3,5 yoshli tuyalar go'sht uchun so'yiladi. Tuyalar asosan kech yetiluvchan hayvonlar hisoblanadi. Ular 2,5-3,5 yosh davrida balog'at yoshiga yetadi va o'sha davrda ularning jinsiy faolligi kuchaygani sababli erkak tuyalarni urg'ochi tuyalardan ajratib qo'yish maqsadga muvofiqdir. Aks holda ushbu yoshda juftlashishi faolligi oshadi, o'sish va rivojlanishiga to'sqinlik qiladi. Aynan mana shu biologik xususiyatlarni hisobga olgan holda, urg'ochi tuyalar birinchi marta juftlashishga 3-4 yoshligida, erkaklar tuyalarni 4-5 yoshligida amalga oshirish maqsadga muvofiq hisoblanadi.

2-rasm. Camelus dromedarius tuyasi Ustyurt Daut ota hududida

Bir o'rkachli tuyalar bugungi kunda cho'l hududlarini o'zlashtirishda muhim hisoblanadi. Sababi xalq og'zida «Cho'l kemasi» deb bekorga aytishmaydi. Tuyalar keskin iqlim sharoitga chidamli bo'lgan va yaylov o'simliklarining barcha turidan foydalanuvchi hayvon hisoblanib, oziq-ovqat muammosini ma'lum darajada yechishga mahalliy xalqni oziq-ovqat (go'sht, sut) mahsulotlari bilan ta'minlashda asosiy tarmoqlardan biri bo'lib hisoblanadi.

Xulosa. Camelus bactrianus va Camelus dromedarius tuyalarining biologik xususiyatlaridan foydalangan holda, Ustyurt platosi sharoitida bir va ikki o'rkachli tuyalarni sut, go'sht va jun mahsuldorlorligi yetishtirish imkoniyoti katta bo'lib, buni kelajakda hisobga olish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar royxati

1. Баймуканов Д. Генофонд пород верблюдов Центральной Азии и Монголии. – Поиск . – А-А, 2002. – № 2. – С. 120-127.
2. Глеумуратов А. Туячилик даромадли тармоқ «Чўл яйлов чорвачилигининг ривожланиш истиқболлари» Қоракулчилик ва чўл экологияси илмий-тадқиқот институтининг 90 йиллигига бағишланган халқаро илмий-амалий конференция материаллари (2020 йил 10-11 декабр Самарқанд) 203-205 бет.
3. <https://24.kz/ru/news/economus>.